
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 070:791

DOI 10.5281/zenodo.19364713

Авраменко П. А.

Авраменко Полина Александровна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, д. 29 литера Б, ул. Политехническая, вн. тер. г. муниципальный округ Академическое, Санкт-Петербург, Россия, 195251. E-mail: plnav22@mail.ru.

Журналы о кино как форма культурной коммуникации в условиях цифровой трансформации медиа

Аннотация. В статье исследуется проблема влияния процесса цифровизации на развитие журналов о кино как культурной коммуникации. Поднимается вопрос о том, как меняется функция периодики о кино в условиях цифровой трансформации медиа. Исследуются модели взаимодействия изданий с читателем через разные формы контента и меняющаяся роль читателя. Определяется важность журналов о кино в формировании культурных ориентиров аудитории на примере журналов «Киноведческие записки», «Искусство кино» и «Сеанс». Обсуждается тема изменения традиционных жанров кинокритики в современных медиа о кино.

Ключевые слова: журналы о кино, цифровизация, культурная коммуникация, медиаконвергенция, контент, новые медиа, модель культурной коммуникации, культурные смыслы, культурное сознание.

Avramenko P. A.

Avramenko Polina Aleksandrovna, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 29, Building B, Politekhnikeskaya Street, internal territory, Akademicheskoe Municipal District, St. Petersburg, Russia, 195251. E-mail: plnav22@mail.ru.

Film magazines as a form of cultural communication in the context of digital media transformation

Abstract. The article explores the issue of how digital transformation affects the development of film magazines as a means of cultural communication. It raises the question of how the role of cinema periodicals is evolving in the era of digital media transformation. The study looks at models of interaction between publications and readers through various types of content and the shifting role of the reader. The significance of film magazines in shaping cultural reference points for the audience is analyzed using the examples of «Kinovedcheskie zapiski», «Film Art»,

and «Seance». The discussion also covers the transformation of traditional genres of film criticism in contemporary cinema media.

Key words: film magazines, digital transformation, cultural communication, media convergence, content, new media, model of cultural communication, cultural meanings, cultural consciousness.

В последнее время тема цифровизации СМИ обсуждается в научном пространстве наиболее активно. Данный вопрос действительно актуален, так как процесс трансформации печатных форматов затрагивает не только издательскую отрасль, но и смежные с ней сферы. В научной литературе выделяются такие тенденции в развитии периодики: снижение тиражей печатных изданий, переход рекламы и аудитории в интернет, кризис традиционных моделей издательского бизнеса, необходимость адаптации журналов к цифровой среде [8, с. 15]. Кино как одно из самых доступных культурных явлений оказывает влияние на формирование сознания и ценностей и является предметом специализации для множества периодических изданий.

Журналы о кино исторически осуществляют культурную коммуникацию, предлагая зрителям профессиональную оценку кинопроизведений. Следовательно, данная отрасль изданий формирует предпочтения и культурное сознание публики, транслирует определенные идеи и создает «имидж» кинокартин. Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что журналы о кино образуют устойчивую критическую среду вокруг кинокартин и формируют профессиональный дискурс, в котором осмысление киноискусства происходит через призму художественного, теоретического и культурного аспектов [2, с. 50].

В некоторых исследованиях вводится термин «новые медиа» применительно к изданиям, которые подверглись процессу цифровизации [3, с. 102]. Это универсальное понятие, которое охватывает все виды онлайн-коммуникаций и состоит из веб-сайтов, онлайн-видео/аудио потоков, электронной почты, онлайн-социальных платформ, онлайн-сообществ, онлайн-

форумов, блогов, веб-рекламы, онлайн-образования и т.д. Процесс трансформации традиционных форматов в «новые» сопровождается процессом медиаконвергенции [10, с. 65]. Однако в отличие от других специализированных журналов, в журналах о кино медиаконвергенция проявляется иначе: она не предполагает полного исключения печатного формата. Цифровизация становится инструментом поддержания печатного журнала. Периодические издания о кино охватывают разные онлайн-площадки для распространения своего контента, которые служат дополнением к основному содержанию печатного номера. Это позволяет непрерывно поддерживать взаимодействие с читателем, подогревать его интерес и раскрывать смыслы из печатной версии.

Безусловно, изменение формата журналов о кино влияет на роль читателя в медиaprостранстве, на его восприятие контента, на модель культурной коммуникации и сообщения, которые в ней транслируются [7, с. 2]. Поэтому представляется интересным выявить особенности трансформации журналов о кино и определить их роль в системе культурной коммуникации в условиях цифровизации медиа.

Цель данной работы — провести анализ современных практик издания журналов о кино как формы культурной коммуникации в условиях цифровой трансформации медиа.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) изучить теоретическую базу о киножурналах и определить их роль в системе культурной коммуникации;
- 2) выявить основные тенденции изменения формата журналов о кино в условиях цифровизации;

3) проанализировать трансформацию функции кинокритики и редакционной политики в условиях цифровой среды;

4) выделить особенности взаимодействия журналов о кино с читателем в цифровом медиaprостранстве и сделать вывод об их влиянии на формирование культурных смыслов.

Методологическую основу исследования составляет культурологический подход, который подразумевает рассмотрение киножурналов как формы культурной коммуникации. Данный подход позволяет изучить не только структурные элементы изданий, но и способы формулирования, трансляции и интерпретации культурных смыслов, связанных с кино. В качестве дополнительных в работе применяются следующие методы: контент-анализ содержания журналов о кино, сравнительный анализ печатного и цифрового форматов, метод кейс-стади на примере журналов «Искусство кино» и «Сеанс».

Журналы о кино, обладая предметной специализацией, не ограничиваются повествованием исключительно о кино. Анонсы премьер, обзор кинолент, кино-рецензии, интервью с деятелями кино — все это традиционно можно найти в журналах о кино. Однако их функция состоит не столько в информировании читателей, сколько в формировании аналитического мышления [6, с. 136]. Например, появившееся в конце 1980-х годов историко-теоретическое печатное издание «Киноведческие записки» специализировалось на исследованиях по истории, теории и социологии кино, которые публиковались вместе с критическими обсуждениями. Данный журнал был ориентирован, скорее, на профессионалов, непосредственно участвующих в производстве картин или исследующих теорию кино. Такое издание обладает высоким уровнем аналитичности и профессиональной нацеленностью. Говоря о культурной коммуникации, здесь реализуется консолидация профессионального сообщества: возможность публикации экспертных материала-

лов, обмен опытом, общий источник получения новостей из области кино.

Рассмотрим еще один пример — журнал «Искусство кино». М. С. Шульга характеризует его как аналитически-культурологический, так как он отличается аналитическими статьями, критическими эссе, тематическими обзорами, что также объединяет профессиональную среду [11, с. 491]. Но важно заметить, что в данном издании четко прослеживается привязка кинематографа к культурному контексту, то есть, несмотря на тематическую узконаправленность, кино рассматривается с точки зрения других видов искусств, культурных явлений и их влияния на создание картин. Именно поэтому подобные издания активно используются как источники историко-культурных исследований.

В условиях цифровизации издание не стало отказываться от традиционного выпуска печатных номеров. «Искусство кино» становится ярким примером медиаконвергенции, о которой мы уже упоминали [10, с. 65]. Журнал предлагает читателю другие форматы контента, выпуская подкасты и видео-лекции о кино [5, с. 140]. Таким образом, охватывается большая аудитория, и появляется более быстрый доступ к контенту. Цифровые площадки дают возможность читателям (уже не только специалистам, но и любителям) обмениваться мнениями онлайн.

Более молодой журнал «Сеанс» — тоже пример того, как в условиях цифровизации реализуется периодическое издание. Журнал имеет интернет-версию, которая частично повторяет печатную, а также существует портал Seance.ru, ежедневно публикующий материалы о кино и культуре [5, с. 142]. Такая стратегия вновь позволяет консолидировать не только профессиональное сообщество, но и читателей, интересующихся темой кино, культуры, искусства.

Стоит сказать о той стороне периодики о кино, которая не претерпевала изменений печатного формата под влиянием цифровизации, а появилась в результате этого процесса и стала частью куль-

турной коммуникации. А. В. Иовлева поднимает вопрос блогерской кинокритики [4, с. 35]. В 1990-е годы профессиональная кинокритика трансформируется в информационно-развлекательную; в дальнейшем процесс цифровизации привел к смешению разных медиаформатов и появлению блогерской медиакритики. Она отличается доступным и кратким изложением, интерактивным оформлением и эмоциональной оценочностью. Данное явление свидетельствует о том, что сам зритель/читатель может стать автором, а его публикации станут предметом культурной коммуникации.

В других исследованиях говорится о том, что цифровые технологии в принципе существенно изменили медиасреду, вследствие чего трансформировались традиционные жанры [1, с. 32]. Особенно стоит обратить внимание на кинокритику. Это не только аналитический жанр журналистики, но и инструмент медиакommunikации, влияющий на формирование культурных ориентиров и восприятие кинопроизведений.

Несмотря на неизбежность цифровизации и закономерность появления таких процессов, как блогерская медиакритика, некоторые исследования признают исключительно профессиональную кинокритику: «...кинокритику необходимо рассматривать как профессиональную практику в контексте медиасистемы, предполагающую определенную степень эстетической подготовки авторов, наличие художественного вкуса, опыт в понимании и презентации художественной целостности кинопроизведения» [9, с. 656]. Тем не менее при появлении новых форм кинокритики главные функции жанра — аналитическая, оценочная и просветительская — сохраняются [1, с. 34].

В результате анализа журналов о кино как формы культурной коммуникации

в условиях цифровизации можно сделать следующие выводы. Во-первых, цифровизация становится стимулом для появления новых форм контента, способов взаимодействия с аудиторией, но при этом не приводит к полному вытеснению печатного формата. На примере журнала «Сеанс» мы видим, что возможна гибридная модель, где цифровые материалы дополняют печатную версию, увеличивая ее ценность.

Во-вторых, сохраняется ключевая функция журналов о кино как формы культурной коммуникации. Они по-прежнему формируют профессиональный дискурс, интерпретируют киноискусство и формируют культурные ориентиры аудитории. Но в условиях цифровизации их роль расширяется: помимо объединения профессионального сообщества, они консолидируют и любителей кино.

В-третьих, трансформируется жанр кинокритики. С одной стороны, сохраняется значимость профессиональной критики, подразумевающей экспертную подготовку и образованность авторов. С другой стороны, рождается явление блогерской медиакритики, которая характеризуется доступностью, субъективностью и интерактивностью. Это подтверждает расширение границ культурной коммуникации и изменение роли читателя в медиапространстве.

Таким образом, сегодня существуют издания, сочетающие в себе научный подход с доступным языком и визуальным оформлением. Отчасти благодаря цифровизации сугубо профессиональная направленность журналов расширилась до общекультурной. Новые медиа охватывают более широкий пласт аудитории: от профессионалов до любителей кино, предлагают разные формы контента и, самое главное, делают культурную коммуникацию более доступной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова В.И., Пьянзина И.В. Трансформационные процессы в медийных форматах

- современной кинокритики // Вопросы медиабизнеса. 2025. №3. С. 29–37. DOI 10.24412/3034-1930-2025-0230.
2. Дмитриева А.Р. Киножурналистика и кинокритика СССР в период перестройки на примере журнала «Искусство кино» // Век Информации. 2020. №4(13). С. 45–64. DOI 10.33941/age-info.com44(13)2.
 3. Дубинина Е.С., Беспалова Е.А. Новые медиа в современном информационном пространстве // Язык, культура, ментальность: проблемы и перспективы филологических исследований: сборник II Международной научной конференции. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2020. С. 101–105.
 4. Иовлева А.В., Белолипская Г.С. Трансформация современной киноцензии и развитие блоговой медиакритики // Актуальные проблемы журналистики и медиаобразования: сборник научных статей. Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2019. С. 34–36.
 5. Лебедева Е.К., Сергеева А.А., Смыслина М.В. Место и роль журналов о кино в системе СМИ (на примере изданий «Искусство кино» и «Сеанс») // Современные тенденции исследований в языкознании, литературоведении и журналистике: сборник статей I Всероссийской научной конференции. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2024. С. 138–144.
 6. Маркова А. И. Специфика разноформатных изданий о кино (на примере интернет-сервиса "Кинопоиск" и журнала "Искусство кино") // Студенческая наука и XXI век. 2020. Т. 17, № 1-2(19). С. 139–140.
 7. Писаревская Н.С. Медиатекст в цифровую эпоху: трансформация медиаформатов // Russian Linguistic Bulletin. 2025. №9(69). С. 1–4. DOI 10.60797/RULB.2025.69.10.
 8. Поморцев П.О. Журналы о кино в условиях современного рынка (на примере «Искусство кино» и «Сеанс»). 2020. 80 с.
 9. Саенкова-Мельницкая Л.П. Кинокритика как область журналистики: онтологический статус, становление медиапрактик // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2022. Т. 41, № 4. С. 651–661. DOI 10.52575/2712-7451-2022-41-4-651-661.
 10. Слекишин М.Л. Медиаконвергенция периодических изданий о кинематографе в современной России // Гуманитарный форум в Политехническом: материалы IV Всероссийской молодежной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2025. С. 64–68. DOI 10.18720/SPBPU/2/i25-197.
 11. Шульга М.С. Типологическая и жанровая специфика журналистики о культуре на примере современных российских универсальных и специализированных СМИ // Вопросы теории и практики журналистики. 2024. Т. 13, № 3. С. 489–507.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Antonova V.I., P'yanzina I.V. Transformacionnyye processy v medijnyh formatah sovremennoj kinokritiki // Voprosy mediabiznesa. 2025. №3. S. 29–37. DOI 10.24412/3034-1930-2025-0230.
2. Dmitrieva A.R. Kinozhurnalistika i kinokritika SSSR v period perestrojki na primere zhurnala «Iskusstvo kino» // Vek Informacii. 2020. №4(13). S. 45–64. DOI 10.33941/age-info.com44(13)2.
3. Dubinina E.S., Bepalova E.A. Novye media v sovremennom informacionnom prostranstve // YAzyk, kul'tura, mental'nost': problemy i perspektivy filologicheskikh issledovanij: sbornik II Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Kursk: YUgo-Zapadnyj gosudarstvennyj universitet, 2020. S. 101–105.
4. Iovleva A.V., Belolipskaya G.S. Transformaciya sovremennoj kinorecenzii i razvitie blogovoj mediakritiki // Aktual'nye problemy zhurnalistiki i mediaobrazovaniya: sbornik nauchnyh statej. Astrahan': Astrahanskij gosudarstvennyj universitet, Izdatel'skij dom «Astrahanskij universitet», 2019. S. 34–36.
5. Lebedeva E.K., Sergeeva A.A., Smyslina M.V. Mesto i rol' zhurnalov o kino v sisteme SMI (na primere izdanij «Iskusstvo kino» i «Seans») // Sovremennye tendencii issledovanij v yazykoznanii, literaturovedenii i zhurnalistike: sbornik statej I Vserossijskoj nauchnoj konferencii. Kursk: YUgo-Zapadnyj gosudarstvennyj universitet, 2024. S. 138–144.

6. Markova A. I. Specifika raznoformatnyh izdaniy o kino (na primere internet-servisa "Kinopoisk" i zhurnala "Iskusstvo kino") // *Studencheskaya nauka i XXI vek*. 2020. T. 17, № 1-2(19). S. 139–140.
7. Pisarevskaya N.S. Mediatekst v cifrovuyu epohu: transformaciya mediaformatov // *Russian Linguistic Bulletin*. 2025. №9(69). S. 1–4. DOI 10.60797/RULB.2025.69.10.
8. Pomorcev P.O. Zhurnaly o kino v usloviyah sovremennogo rynka (na primere «Iskusstvo kino» i «Seans»). 2020. 80 s.
9. Saenkova-Mel'nickaya L.P. Kinokritika kak oblast' zhurnalistiki: ontologicheskij status, stanovlenie mediapraktik // *Voprosy zhurnalistiki, pedagogiki, yazykoznanija*. 2022. T. 41, № 4. S. 651–661. DOI 10.52575/2712-7451-2022-41-4-651-661.
10. Slekishin M.L. Mediakonvergenciya periodicheskikh izdaniy o kinematografe v sovremennoj Rossii // *Gumanitarnyj forum v Politehnicheskom: materialy IV Vserossijskoj molodezhnoj nauchno-prakticheskoy konferencii*. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij politehnicheskij universitet Petra Velikogo, 2025. S. 64–68. DOI 10.18720/SPBPU/2/i25-197.
11. SHul'ga M.S. Tipologicheskaya i zhanrovaya specifika zhurnalistiki o kul'ture na primere sovremennyh rossijskikh universal'nyh i specializirovannyh SMI // *Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki*. 2024. T. 13, № 3. S. 489–507.

Поступила в редакцию: 30.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.